

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606049>
УДК 66.017

ОСОБЕННОСТИ ТРАВЛЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ ИЗ СТАЛИ ШХ15

И.В. Панкратова,

ведущий специалист по металловедению,

Отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В статье рассматривается результат макротравления в условиях, не имеющих прямого запрета в ГОСТ 10243-75. Главное внимание обращается на диспозитивный характер рекомендаций условий травления. Отмечается важность соблюдения не только требований ГОСТ 10243-75, но и его рекомендаций. В работе нашли отражение проблемы, связанные с неоднозначностью трактования стандарта. Описываются результаты макротравления, полученные после такого травления, а также осуществлена их фотофиксация. Подчеркивается, что отклонение от рекомендаций ГОСТ 10243-75 требует детального подхода и согласования со всеми заинтересованными сторонами.

Ключевые слова: макроструктура, травление, кислота, брак, дефект, растрав, искаженные результаты, ложные дефекты

FEATURES OF ETCHING TEMPLETS MADE OF STEEL SHX15

I.V. Pankratova,

Leading specialist in metallurgy,

Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,

JSC «OEMK im. A.A.Ugarova»,

Stary Oskol

Annotation: The article considers the result of macro-etching in conditions that are not explicitly prohibited in GOST 10243-75. The main attention is paid to the dispositive nature of the recommendations of the etching conditions. It is noted that it is important to comply not only with the requirements of GOST 10243-75, but also with its recommendations. The paper reflects the problems associated with the ambiguity of the interpretation of the standard. The results of macro etching obtained after such etching are described, as well as their photofixation. It is emphasized that deviation from the recommendations of GOST 10243-75 requires a detailed approach and coordination with all interested parties.

Keywords: macrostructure, etching, acid, marriage, defect, etching, distorted results, false defects

В условиях интенсификации производства предприятия вынуждены не только наращивать объемы производимой продукции и сокращать время для проведения аттестации металла, а также выбирать методики, которые дают более «контрастное травление» и позволяющие однозначно и безошибочно соотнести полученные результаты с эталонными шкалами. Оценка макроструктуры металлопроката является неотъемлемым испытанием для определения качества металлопродукции.

Особенность данного процесса заключается в довольно-таки продолжительном процессе травления, который, при нарушении методики, может привести к ложным результатам.

Травление темплетов, подготовленных с соблюдением всех требований нормативных документов при применении методик, не имеющих прямого запрета в ГОСТ 10243-75, может привести к ложной отбраковки металла.

В соответствии с ГОСТ 10243-75 макроструктуру контролируют травлением специально приготовленных образцов в растворе кислот. Метод основан на различной травимости дефектного участка и участков с наличием пор, ликвации, неоднородности структуры и других дефектов.

Оценку макротемплетов производят осмотром невооруженным глазом, что в свою очередь требует качественной подготовки поверхности и соблюдение методики травления.

В соответствии с ГОСТ 10243-75 п.3.3 рекомендуемые реактивы и условия травления приведены в приложении данного нормативного документа. Однако стандарт допускает применение других реактивов при условии неполучения искаженных результатов травления. Обязательным условием допущения замены реактива является то, что условия травления должны исключать возникновение ложных дефектов.

В соответствии с п.3.5 травление образцов должно обеспечивать получение четко выявленной макроструктуры, позволяющей надежно оценивать ее при сравнении со шкалами и фотоснимками.

В соответствии п. 3.7 после травления в любом реактиве образцы должны быть тщательно промыты в проточной воде и просушены. При этом для удаления шлама рекомендуется использовать неметаллические щетки.

Универсальным травителем является 50% водный раствор соляной кислоты при температуре 60-80⁰С, приготовленный по ГОСТ 3118-77. Время травления составляет 5-45 мин.

Однако с целью получения результатов травления за более короткий промежуток времени, процесс травления можно ускорить применением окислительных растворов, таких как водный раствор перманганата калия, перекись водорода или водный раствор аммиака и прочие. Все эти растворы являются сильными окислителями, которые интенсифицируют процесс травления будь то в следствие промежуточного промывания макротемплетов в них либо добавлением непосредственно в 50% водный раствор соляной кислоты при температуре 60-80⁰С, приготовленный по ГОСТ 3118-77. Как следствие на поверхности макротемплета наблюдаются некие искажения результатов макротравления.

Для понимания процессов, происходящих при макротравлении обратимся к самой сути травления.

Травление – это процесс снятия оксидной пленки. В результате химической реакции с 50% водным раствором соляной кислоты на поверхности темплета происходит разрушение окисленного слоя и

растворения металла в соответствии с химической реакцией (1, 2), при этом железо приобретает степень окисления +2

Далее, в случае применения окислительной среды, например, при промывании темплета в водном растворе перманганата калия, происходит последующее окисление железа до степени окисления +3, поскольку марганец находится в форме высшего оксида [1].

В результате чего происходит выпадение осадка бурого цвета гидроксида железа III – $\text{Fe}(\text{OH})_3$, который является продукт коррозии железа. Образуется в виде рыхлых слоев, не защищающих металл от дальнейшей коррозии. Растворяется в водном растворе соляной кислоты с выделением тепла [2]. В процессе реакции гидроксида железа III и водного раствора соляной кислоты наблюдаются пузырьки кипения на поверхности темплета

Для определения влияния дополнительного воздействия окислительной среды на примере промежуточного промывания в водном растворе перманганата марганца на результаты макротравления было проведено исследование.

Для исследования был отобран комплект проб из стали марки ШХ15, из которых вырезали поперечные темплеты. Пробоподготовка проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 10243-75:

1. Поверхность темплетов была подвергнута холодной механической обработке – шлифованию (п.2.6);
2. Обезжирена (п.3.1).

Травление темплетов производилось в соответствии с методикой, которая не имеет прямого запрета в ГОСТ 10243-75 следующим образом:

1. Травление темплета в 50% растворе концентрированной соляной кислоты при температуре 60-80⁰С в течение 15 минут.
2. Промывание темплета в растворе перманганата калия в течение 5 минут.
3. Повторное травление темплета в 50% растворе концентрированной соляной кислоты при температуре 60-80⁰С в течение 10 минут.

При металлографическом исследовании продольного микрошлифа, вырезанного с «захватом» центральной зоны было установлено, что поверхность макротемплета имеет явно выраженный рельеф. Поры после травления по данной методике имеют глубину до 430 мкм (рис. 3) ширина раскрытия на поверхности составляет 80-125 мкм (рис. 4). Их количество составляет 62 шт (1,1 ед/мм).

Рисунок 3 – Глубина и внешний вид раковин в продольном сечении образца

Рисунок 4 – Диаметр пор после травления макротемплета

Глубина пор и их количество увеличивается от поверхности темплета к центру. Раковины, имеющие групповое расположение, покрыты налетом темно серого цвета. Налет представлен кремнием (Si), что объясняется его химической инертностью в соляной кислоте (рис. 5).

Рисунок 5 – Результат микроанализа налета на образце

Микроструктура после травления в 4% растворе азотной кислоты в этиловом спирте равномерная.

В зоне раковин неметаллических включений и искажения структуры не обнаружено. Также отсутствуют ликвационные полосы и следы газовых пузырей.

Выводы:

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что травление темплетов из стали ШХ15 по методике, которая не имеет прямого запрета в ГОСТ 10243-75, с применением промежуточного промывания в водном растворе перманганата калия, приводит к образованию ложной пористости в следствие коррозии металла и

«растрава» поверхности темплета. Данный дефект приобретен на стадии пробоподготовки, что является нарушением ГОСТ 10243-75 п.3.3 «Условия травления должны исключать возникновение ложных дефектов».

Список литературы

- [1] «Марганец оксиды»: Позин М.Е. Технология минеральных соей, 4 изд., ч. 12, Л., 1974. П.М. Чукуров.
- [2] Угай Я.А. Неорганическая химия. Учеб. Для хим. Спец. Вузов. / Я.А. Угай – М.: высш. шк., 1989. 463 с: ил. (375 стр).
- [3] Металловедение [Электронный ресурс] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Металловедение. (дата обращения: 20.05.2024)
- [4] ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры».
- [5] Металловедение: учебное пособие / Т.Б. Татаринцева // 2-е изд., доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. 465 с.
- [6] Лахтин Ю.М. Материаловедение. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 1990.
- [7] Солнцев Ю.П. Материаловедение. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин – СПб.: Химиздат, 2007.
- [8] Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1986. 544 с.
- [9] Халдеев Г.В. Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. №2. 218 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] “Manganese oxides”: Pozin M.E. Technology of mineral soybeans, 4th ed., part 12, Leningrad, 1974. P.M. Chukurov.
- [2] Ugai Y.A. Inorganic chemistry. Textbook For chem. Specialist. Universities. / Ya.A. Ugai – M.: higher. school, 1989. 463 p.: ill. (375 pages).
- [3] Metallurgy [Electronic resource] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Metallurgical_science. (date of access: 05.20.2024)
- [4] GOST 10243-75 “Steel. Test methods and evaluation of macrostructure.”

[5] Metallurgy: textbook / T.B. Tatarintseva // 2nd ed., additional and corrected. – Kazan: Kazan. state energy univ., 2017. 465 p.

[6] Lakhtin Yu.M. Materials Science. / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyev – M.: Mechanical Engineering, 1990.

[7] Solntsev Yu.P. Materials Science. / Yu.P. Solntsev, E.I. Pryakhin – St. Petersburg: Khimizdat, 2007.

[8] Gulyaev A.P. Metallurgy. Textbook for universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised. and additional – M.: Metallurgy, 1986. 544 p.

[9] Khaldeev G.V. Protection of metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva et al. – 1984. Т. 20. No. 2. 218 p.

© И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2024

Поступила в редакцию 09.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Панкратова И.В., Хаустов М.В. Особенности травления темплетов из стали ШХ15 // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 63-71. URL: <https://ip-journal.ru/>